

De 17/07/2024 a 20/07/2024

Fortaleza, Ceará.

10.5281/zenodo.12763242

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

HABITAÇÕES POPULARES EM TIJOLOS ECOLÓGICOS: UMA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

Clara Garcia Sanders^{1*}, Geilma Lima Vieira ².

*Autor de contato: garciasandersclara@gmail.com

¹ Engenharia Civil, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil

² Programa de Pós-Graduação Engenharia Civil, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil

RESUMO

O projeto envolveu uma pesquisa detalhada sobre tijolos ecológicos, analisando suas propriedades e métodos construtivos. Uma atenção especial foi dedicada à função social desses tijolos na edificação de habitações destinadas a comunidades impactadas por desastres ambientais, evidenciando exemplos práticos de aplicações na sociedade. O escopo da pesquisa incluiu a elaboração completa dos projetos executivos, utilizando os softwares Révit e Autocad, como: plantas baixas, de primeira fiada, de independência de paredes, projeto e dimensionamento da fundação, projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como o dimensionamento da laje pré-moldada da caixa d'água. Além disso, foi realizado um orçamento para viabilizar a construção das habitações. Desta forma, projetou-se uma casa com 64,8m², cuja superestrutura, composta integralmente por blocos solo-cimento, abriga três quartos, dois banheiros, cozinha, sala e área de serviço. Este estudo não apenas demonstrou conhecimento técnico sobre os materiais e técnicas construtivas, mas também revelou uma sensibilidade social ao aplicar esses conhecimentos na proposição de soluções habitacionais acessíveis e duráveis para comunidades em situações de vulnerabilidade. Assim, por meio dos resultados obtidos, foi possível corroborar a possibilidade de se executar habitações de interesse social abordando materiais e técnicas mais sustentáveis, que podem servir de parâmetros no que se diz respeito a programas sociais de habitação popular por parte do Poder Público.

Palavras-chave: tijolos ecológicos; sustentabilidade; projetos; função social.

ABSTRACT

The project involved a detailed research on ecological bricks, analyzing their properties and construction methods. Special attention was devoted to the social function of these bricks in building homes for communities affected by environmental disasters, highlighting practical examples of their applications in society. The scope of the research included the complete development of executive projects, using Revit and Autocad software, such as: floor plans, first row plans, wall independence plans, foundation design and sizing, electrical and plumbing design, as well as sizing of the precast water tank slab. Additionally, a budget was prepared to enable the construction of the houses. Thus, a house with 64.8m² was designed, whose superstructure, composed entirely of soil-cement blocks, accommodates three bedrooms, two bathrooms, kitchen, living room, and utility area. This study not only demonstrated technical knowledge of materials and construction techniques, but also revealed a social sensitivity by applying this knowledge in proposing affordable and durable housing solutions for communities in vulnerable situations. Thus, through the obtained results, it was possible to confirm the feasibility of executing socially relevant housing using more sustainable materials and techniques, which can serve as parameters for public housing programs by the Government.

Keywords: ecological bricks; sustainability; projects; social function.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Fundação João Pinheiro (FJP) (2021), déficit e inadequação habitacionais podem ser definidos como a “[...] falta de moradias e/ou a carência de algum tipo de item que a habitação deveria estar minimamente fornecendo [...]” e que, por algum motivo, não fornece.

A FJP, divulgou que para 2019 o déficit habitacional em todo o Brasil era de 5,9 milhões de moradias (Brasil, 2021). Este valor está relacionado diretamente com a existência de habitações precárias, o desgaste das estruturas físicas e diversos desastres ambientais que acometem o país e impedem as pessoas de terem uma habitação segura.

Em paralelo, é pertinente ressaltar a crescente necessidade de técnicas cada vez mais sustentáveis na construção civil, já que o setor consome mais da metade dos recursos naturais do planeta e uma grande quantidade de energia nos processos de produção e transporte (Conselho Brasileiro De Construção Sustentável, 2014).

Desta forma, torna-se evidente a necessidade de pesquisas tanto para auxiliar na redução do déficit habitacional quanto para tornar os conceitos de sustentabilidade mais presentes na engenharia. Neste ínterim, os estudos sobre blocos solo-cimento são de extrema relevância, tendo em vista que a sua implementação é vantajosa em diversos aspectos para a construção civil.

A mistura homogênea, compactada e curada de solo, cimento e água em proporções adequadas resulta no material: solo-cimento. O produto resultante deste processo é um material com boa resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, baixo índice de retração volumétrica e boa durabilidade (Associação Brasileira De Cimento Portland, 2009) (Figura 01).

Figura 01 - Bloco de solo-cimento

Fonte: Tijolo Eco Ponto (2020)

No tocante ambiental, é interessante citar que este material não necessita de queima para ganho de resistência, como ocorre na produção das alvenarias convencionais (Cunha, 2016). Além disso, o bloco solo-cimento gera uma menor quantidade de resíduos, pois alguns processos construtivos convencionais são evitados, como o rasgo de alvenarias (Motta et al., 2014).

No âmbito econômico é pertinente citar que há uma redução de custo nas obras. O tempo de execução e uso de materiais reduzem e as particularidades do bloco solo-cimento geram menores custos para a construção (Souza, 2019).

Portanto, a análise de materiais que asseguram menor consumo energético, produção reduzida de resíduos, emissões de CO₂ e uma viabilidade econômica, é uma alternativa promissora na busca por soluções mais sustentáveis na construção civil e na mitigação de problemas sociais, como é o caso das técnicas construtivas com solo.

2. JUSTIFICATIVA

O bloco solo-cimento ainda é pouco difundido, tanto por conta da escassez de indústrias especializadas em sua fabricação e de mão de obra capacitada, quanto pela falta de reconhecimento pela sociedade, apesar de suas inúmeras vantagens econômicas e ambientais (Motta et al.,2014).

O uso do tijolo de solo-cimento oferece vantagens cruciais, tornando-o uma opção adequada para a construção de habitações destinadas a vítimas de desastres ambientais ou àquelas cujas residências foram condenadas pela defesa civil. Esse trabalho visa, portanto, não apenas aprimorar a qualidade de vida das pessoas, mas também proporcionar moradias dignas com uma tecnologia construtiva de baixo custo e sustentável.

Assim, torna-se fundamental a realização de pesquisas e a elaboração de projetos que visem não apenas popularizar o uso desse material na engenharia, mas também tornar seu conhecimento mais acessível à sociedade. Isso possibilitará a construção de moradias para aqueles que mais necessitam, contribuindo significativamente para a melhoria das condições de vida.

3. OBJETIVOS

3.1. Geral

Desenvolver uma revisão bibliográfica de modo mais contemplativo sobre o bloco solo-cimento, elaborar os projetos necessários para a execução de uma edificação com toda a alvenaria composta por blocos solo-cimento e obter os quantitativos associados para orçamento.

3.2. Específico

- Analisar o bloco solo-cimento, suas particularidades normativas, vantagens, desvantagens e exemplos práticos de aplicação;
- Elaborar um projeto arquitetônico visando a construção futura de casas populares na Grande Vitória – ES;
- Elaborar os projetos de fundação, 1ª fiada e independência de paredes, laje pré-moldada, hidrossanitário, elétrico e perspectivas 3D;
- Desenvolver o quantitativo e orçamento de todos os materiais necessários na implantação do projeto executivo.

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1. Legislações e arcabouços normativos

Os tijolos ecológicos são normatizados pela Associação Brasileira De Normas Técnicas (ABNT). As normas que citam diretamente este método construtivo são a ABNT NBR 8491:2012a, ABNT NBR 8492: 2012b, ABNT NBR 10833: 2012c e ABNT NBR 10834:2012d que são normas essenciais para detalhamento da fabricação, procedimentos de dosagem, controle de qualidade, inspeção e análise de aceitação ou rejeição de lotes.

Outras normas essenciais para elaboração de projetos com tijolos ecológicos são a ABNT NBR 16868-1:2020: Alvenaria estrutural e ABNT NBR 15270-1:2017: Componentes cerâmicos, que fundamentam todo projeto executivo estrutural, tendo em vista que não há uma norma específica para estruturas compostas por blocos solo-cimento.

Seguir essas normas é fundamental para garantir a qualidade, segurança e durabilidade das construções que utilizam tijolos ecológicos de solo cimento. Além disso, seguir as normas ABNT também é uma forma de atender às exigências legais e regulatórias do setor da construção civil (O tijolo, 2021).

4.2. Vantagens

Por meio da revisão bibliográfica foi possível inferir diversas vantagens decorrentes do uso do bloco de solo-cimento em edificações. Este elemento possui diversos benefícios relacionados ao aspecto sustentável, tendo em vista que sua fabricação utiliza terra como principal componente, um material considerado abundante (Isaia, 2010). A produção não necessita de processos de queima para aumento da resistência mecânica e outras propriedades, como acontece nos blocos convencionais (Moreira; Machado, 2019).

Ainda neste tocante sustentável, é imprescindível citar que, por possuir dois furos, que permitem a passagem da rede hidráulica e elétrica, não há necessidade de quebrar paredes após sua construção, ou seja, executar “rasgos” na alvenaria, o que reduz os resíduos gerados pela construção e diminui o tempo de execução de obra (Souza, 2019). Estes mesmos dois furos compõe a estrutura da casa, pois são grauteados e funcionam como pilares da casa, de modo a evitar o uso de formas, que são materiais caros e prejudiciais para o caráter ambiental, tendo em vista que são reutilizados pouquíssimas vezes, descartados e, por fim, geram resíduos (SEBRAE, 2015).

Quanto aos requisitos de desempenho expressos na ABNT NBR 15575 – 4:2021 o isolamento acústico - térmico aumenta, em relação as alvenarias tradicionais, pois esse os dois furos do bloco, que compõem câmaras de ar no âmago das alvenarias, ajudam a conservar a temperatura interna das edificações, reduzindo a necessidade de sistemas de climatização. E, em comparação com o tijolo convencional, ele também é mais resistente, impermeável e durável (Gonçalves et al.,2014).

Também há diversas vantagens relacionadas à facilidade de execução do projeto, pois esses elementos permitem um projeto modular, o que proporciona uma menor produção de resíduos (Cunha, 2016).

Além disso, o uso deste material proporciona um acabamento mais fino e liso que elimina a necessidade de revestimento nas paredes, bastando apenas o uso de impermeabilizantes, o que gera economia de tempo e custos da obra (Moreira; Machado, 2019).

Outro ponto interessante, é a economia em argamassa de assentamento. Apenas a primeira fiada de uma edificação composta por bloco de solo-cimento precisa ser obrigatoriamente assentada, o que reduz custos, tempo de construção e é interessante ambientalmente falando (Souza, 2019).

No contexto social, as vantagens associadas ao uso do tijolo ecológico são significativas. Este material contribui para atender à demanda habitacional, graças ao seu custo de construção mais baixo, conforme mencionado por Souza (2019). Além disso, sua fabricação simples proporciona maior autonomia às comunidades, permitindo que os beneficiários possam produzi-los por conta própria, ampliando assim suas possibilidades de acesso à moradia.

4.3. Desvantagens

Entre os aspectos negativos associados ao uso do bloco solo-cimento, destaca-se a falta de padronização no mercado. A existência de diversos tamanhos diferentes de blocos dificulta a reposição, como observado por Delunardi e Lima (2015).

Outro aspecto relevante é que os tijolos ecológicos têm uma alta capacidade de absorção de água, tornando crucial a atenção à sua impermeabilização, conforme apontado por Moreira e Machado (2019).

Também se observa que é necessária uma mão de obra que conheça este método construtivo, o que ainda não é tão comum no mercado, e uma frequente fiscalização para verificação de imperfeições devido a problemas na prensagem e presença de substâncias deletérias para o processo de cimentação, como o húmus, cloretos e sulfatos (Portela, 2014).

Contudo, é pertinente salientar que essas desvantagens não são exclusivas desse método construtivo.

4.4. Impactos sociais na prática

Além de todas as vantagens técnicas supracitadas, os tijolos ecológicos possuem uma função social notável, que merece ser destacada. Estes materiais permitem que as pessoas com menores condições financeiras ou vítimas de desastres ambientais adquiram uma casa, um sonho muitas vezes pensado como inalcançável.

Um exemplo muito importante na Grande Vitória – ES, é a casa da Mauricéia Martins, que com a ajuda da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Laboratório de ensaios em Materiais de construção (LEMAC) e da Organização não governamental (ONG) Ateliê de ideias pôde construir sua própria residência em 2016.

Antes de ter sua nova casa, Mauricéia viveu em uma casa composta por chapas de compensado por 10 anos que chegou a ser condenada pela defesa Civil (figuras 02 (A) e 02 (B)). “Na antiga casa em que eu estava, foram muitas lágrimas que derramei. Quando eu via chovendo, eu perdia muita coisa. Agora, eu quero que seja a parte de felicidade”, disse Mauriceia para o G1 (G1 Espírito Santo, 2016).

Figura 02 - Casa antiga da Mauriceia

(A)

(B)

Fonte: LEMAC (2023)

Sendo assim, a casa foi construída no mesmo terreno da antiga, em Vista Dourada II, em Cariacica – ES e todos os materiais necessários para isso foram adquiridos por meio de doações. Já os blocos foram fabricados pela própria Mauriceia, que trabalhava na fábrica da ONG Ateliê de ideias (Figura 03).

Figura 03 - Fábrica da ONG Ateliê de ideias

Fonte: Ateliê de ideias (2015)

Desta forma, por meio dos blocos solo-cimento, uma tecnologia simples e acessível, Mauricéia adquiriu uma nova residência para morar com o filho, Samuel, e com o marido, João Paulo (figuras 04 (A) e 04 (B)).

Figura 04– Casa construída com blocos solo-cimento para Mauricéia

(A)

(B)

Fonte: LEMAC (2023)

A edificação foi projetada e executada com bloco solo-cimento aparente e área total de 57,25 m². O projeto possui sala e cozinha integradas e banheiro/lavabo, 2 (dois) quartos, varanda e área de serviço.

5. METODOLOGIA

Este trabalho possui uma abordagem metodológica de elaboração do projeto executivo. Portanto, serão mencionados neste item os requisitos, critérios normativos, softwares e ferramentas que foram utilizados para a execução de tal projeto.

5.1. Definições dos parâmetros iniciais

Para iniciar a elaboração do projeto executivo da casa em bloco-solo cimento foi necessário realizar um estudo sobre as necessidades dos futuros moradores da habitação. A edificação projetada possui 64,8m², três quartos, dois banheiros, área de serviço e cozinha e sala integradas, sendo ideal para uma família de quatro pessoas ou mais. Após toda a concepção da ideia, utilizou-se de ferramentas computacionais como Autodesk Revit e Autodesk AutoCad para projetar o que foi definido.

5.2. Projeto arquitetônico

Os projetos foram elaborados por meio do software Autodesk Revit no qual foi necessário realizar a modulação dos blocos para uma correta utilização em projeto. Não foi possível encontrar na biblioteca do programa ou acervos da internet os blocos solo-cimento que são utilizados como base para esta pesquisa, portanto durante a elaboração do projeto foi necessário modelá-los utilizando as ferramentas do próprio programa computacional. Tem-se na figura 05 o bloco simples e na figura 06 os blocos canaletas.

Figura 05 - Blocos solo-cimento modelado no software Autodesk Revit

Fonte: Autora (2023)

Figura 06 - Blocos canaleta solo-cimento modelado no software Autodesk Revit

Fonte: Autora (2023)

A família utilizada no Autodesk Revit para modelar foi a Metric Model Generic, no qual, por meio das ferramentas disponibilizadas, foi possível modelar também o encaixe macho-fêmea e os detalhes nas arestas, características deste tijolo ecológico.

5.3. Projeto de fundações

Para a escolha do tipo de fundação foram consideradas bibliografias existentes. Desta forma, observou-se que o modelo construtivo possui como tipo de fundação mais indicada as sapatas corridas e radier, tendo em vista que apresentam um peso menor por metro quadrado quando comparado as paredes convencionais (Gonçalves, 2021).

Considerando Pacheco (2010) e Delunardi e Lima (2015), define-se por optar pela sapata corrida, pois geram custos menores. Para o dimensionamento das fundações utilizou-se os parâmetros do terreno da pesquisa: Elaboração de projeto executivo de uma unidade habitacional de interesse social executada em bloco de solo-cimento (Delunardi; Lima, 2015) que possui como local de implantação de projeto a Grande Vitória - ES, assim como este trabalho.

5.4. Projeto de instalações hidrossanitárias

Para a elaboração do projeto hidrossanitário foi utilizado como referência a ABNT NBR 5626:2020 e a ABNT NBR 8160:1999. Para a concepção dos desenhos utilizou-se os programas computacionais em conjunto Autodesk AutoCAD e o Autodesk Revit.

5.5. Projeto de instalações elétricas

No projeto elétrico foram utilizados os requisitos normativos da ABNT NBR 5410: 2004 para o dimensionamento de todos os elementos. Foram utilizados os softwares Autodesk AutoCAD e o Autodesk Revit para o desenvolvimento dos projetos.

5.6. Quantitativos

Todos os quantitativos de materiais foram obtidos por meio do Autodesk Revit e para a análise do custo utilizou-se os insumos e composições da tabela do Departamento de edificações e de rodovias do Espírito Santo (DER-ES) (2023), o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) (2023) e orçamentos de fornecedores locais. Os requisitos da norma ABNT NBR 12721:2006 também foram utilizados no auxílio das composições dos custos.

6. RESULTADOS

6.1. Projetos

Como resultado foram obtidos os projetos necessários para a execução da habitação social proposta. Dentre eles estão as plantas baixas, layout, cortes, planta de cobertura, vistas das fachadas e perspectivas 3D (Figura 07, Figura 08 (A) e Figura 08 (B)).

Figura 07 – Planta baixa desenvolvida

Fonte: Autoras (2023)

Figura 08 – Perspectivas 3D do projeto

(A)

(B)

Fonte: Autoras (2023)

Também foram desenvolvidos os projetos referentes aos elementos estruturais da casa, como a laje pré-moldada que resiste à caixa d'água, a primeira fiada e o detalhamento da alvenaria.

A planta de primeira fiada e de grautes e aberturas se destacam quanto a importância, pois evitam possíveis erros executivos (Figura 09). Estas possuem os locais exatos de todos os blocos e os furos que serão grauteados e alocadas as armaduras de 10mm consideradas.

Figura 09 – Perspectivas 3D do projeto

Fonte: Autoras (2023)

Já o projeto de detalhamento da alvenaria é necessário para a correta paginação das paredes, pois assim é possível averiguar a posição dos blocos canaletas, meios blocos e aberturas, que compõe os travamentos horizontais e verticais (Figura 10). Os blocos em cor marrom são os blocos canaletas que, além de terem duas armações de 8mm alocadas, são grauteados.

Figura 10 - Detalhamento da alvenaria

Fonte: Autoras (2023)

Outras perspectivas 3D também são importantes para visualização das etapas da obra, como nas figuras 11 (A) e 11 (B), que evidenciam a fase da obra em que todas as barras do travamento vertical já estão alocadas e os blocos canaletas da primeira fiada do travamento horizontal estão preenchidos com graute, assim como os furos em que há passagem de tubulação estão com seus vazios respeitados.

Figura 11 - Barras de aço alocadas nos furos dos tijolos ecológicos

Fonte: Autoras (2023)

As instalações foram dimensionadas e projetadas considerando o método construtivo escolhido. Assim, as instalações elétricas foram definidas como aparentes (Figura 12) e já as instalações hidrossanitárias foram projetadas de modo a embuti-las nos furos dos blocos (água fria), o que evita rasgos na alvenaria, como ocorre nos modelos convencionais.

Figura 12 – Perspectiva 3D do projeto elétrico

Fonte: Autoras (2023)

Por fim, foram produzidos os projetos da fundação escolhida - sapata corridas e realizadas todas as compatibilizações entre projetos.

6.2. Orçamento

Com todos os projetos devidamente desenvolvidos, foram levantados os quantitativos referentes a todas as fases da obra, por meio do software Autodesk Revit, e, em sequência, foram utilizadas as bases referenciais de custos do DER-ES (2023) e SINAPI (2023) para a confecção do orçamento (Quadro 01). Para o preço do tijolo foi utilizado como base os valores de mercado do Espírito Santo em outubro de 2023 e a produtividade das paredes foi estimada em 50% a 60% maior que a produtividade da alvenaria estrutural em decorrência de todas as vantagens que este método construtivo possui.

Quadro 1 – Orçamento referente a edificação projetada

Orçamento		
Item	Descrição dos serviços	Valor
1	Serviços preliminares	R\$ 1.232,50
2	Movimentação de terra	R\$ 7.383,31
3	Infraestrutura	R\$ 28.768,66
4	Superestrutura	R\$ 29.379,93
5	Esquadrias de madeira	R\$ 4.842,31
6	Esquadrias de alumínio e vidro	R\$ 3.146,16
7	Instalações hidrossanitárias	R\$ 6.101,73
8	Instalações elétricas	R\$ 4.040,00
9	Impermeabilização	R\$ 2.902,75
10	Revestimentos piso	R\$ 5.058,86
11	Revestimentos paredes	R\$ 4.521,59
12	Forro	R\$ 6.075,88
13	Cobertura	R\$ 9.919,11
TOTAL		R\$ 113.372,80

Fonte: Autoras (2023)

7. CONCLUSÃO

A pesquisa empreendeu uma abordagem abrangente sobre os blocos de solo-cimento, destacando sua relevância na mitigação do déficit habitacional e na promoção de práticas sustentáveis na construção civil. Ao longo do trabalho, foi possível observar que os tijolos ecológicos oferecem diversas vantagens técnicas, ambientais e sociais, tornando-se uma alternativa promissora para a construção de habitações populares.

A análise das vantagens dos tijolos ecológicos revelou sua capacidade de reduzir custos de construção, tempo de execução e produção de resíduos, além de contribuir para a eficiência energética e o conforto térmico das edificações.

Os impactos sociais positivos do uso de tijolos de solo-cimento foram evidenciados por meio de casos práticos, como a história de Mauricéia Martins. Esses exemplos reforçam a importância de promover a disseminação e adoção dessa prática construtiva, especialmente em comunidades vulneráveis e áreas afetadas por desastres ambientais.

Com os resultados obtidos foi possível garantir a viabilidade técnica e econômica dessa tecnologia, fornecendo subsídios para a implementação de futuros projetos nessa área.

Em suma, este estudo ressalta a necessidade de uma abordagem integrada para enfrentar os desafios habitacionais e ambientais, visando a construção de moradias mais sustentáveis, seguras e acessíveis.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. **Solo-cimento**. São Paulo, 2009. Disponível em: <https://abcp.org.br/solo-cimento/>. Acesso em: 07 set. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5410**: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio De Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5626**: Instalação predial de água fria. Rio De Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 8160**: Sistemas prediais de esgoto sanitário: projeto e execução. Rio De Janeiro: ABNT, 1999

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 8491**: Tijolo de solo-cimento: requisitos. Rio de Janeiro. Rio De Janeiro: ABNT, 2012a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 8492**: Tijolo de solo-cimento: análise dimensional, determinação da resistência à compressão e da absorção de água. Método de ensaio. Rio De Janeiro: ABNT, 2012b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ABNT 10833**: Fabricação de tijolo e bloco de solo-cimento com utilização de prensa manual ou hidráulica: procedimento. Rio De Janeiro: ABNT, 2012c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ABNT 10834**: Bloco de solo-cimento sem função estrutural: requisitos. Rio De Janeiro: ABNT, 2012d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12721**: Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edifícios - Procedimento. Rio De Janeiro: ABNT, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15270-1**: Componentes cerâmicos – blocos e tijolos para alvenaria – Parte 1: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15575-4**: Edificações habitacionais – desempenho – Parte 4: requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE. Rio De Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16868-1**: Alvenaria Estrutural – Parte 1: projeto. Rio De Janeiro: ABNT, 2020.

BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. **Dados revisados do déficit habitacional e inadequação de moradias nortearão políticas públicas**. Brasília: 04 mar. 2021. Disponível em www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/dados-revisados-do-deficit-habitacional-e-inadequacao-de-moradias-nortearao-politicas-publicas. Acesso em: 01 abr. 2023.

CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, **Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas**, 2014. Disponível em: <http://www.cbcs.org.br>. Acesso em: 22 mai. 2023.

CUNHA, Iasminy Borba da B. **Quantificação das Emissões de CO₂ na Construção de Unidades Residenciais Unifamiliares com Diferentes Materiais**. 2016. 136f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/8797>. Acesso em: 10 nov. 2023.

DELUNARDI, L.D; LIMA, J.M. **Elaboração de projeto executivo de uma unidade habitacional de interesse social executada em bloco de solo-cimento**. Vitória, 2015. 155p. Trabalho de conclusão de curso (monografia) – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO. **Referencial de preços Edificações**. Vitória, ES. Disponível em: <https://der.es.gov.br/referencial-de-precos-edificacoes>. Acesso em: 10 out. 2023.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Déficit Habitacional e Inadequação de Moradias no Brasil**. Belo Horizonte, 2021. Disponível em: <https://fjp.mg.gov.br/deficit-habitacional-e-inadequacao-de-moradias-no-brasil-principais-resultados-para-o-periodo-de-2016-a-2019>. Acesso em 10 out. 2023.

G1 ESPÍRITO SANTO. Mulher tem casa construída com tijolos fabricados por ela, no ES. G1 Globo. Cariacica – ES, 19 set. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/09/mulher-tem-casa-construida-com-tijolos-fabricados-por-ela-no-es.html>. Acesso em 17 nov 2023.

GONÇALVES, G. C., et al. Soil - cement brick - analysis of physical and economic feasibility of susta inable construction techniques. Revista E-xacta, 2014. Disponível em: <https://revistas.unibh.br/dcet/article/view/1038/665>. Acesso em: 10 jun. 2023.

GONÇALVES, Eder Santos. **A utilização do tijolo solo cimento como alternativa a demanda ambiental e econômica na construção de casas populares.** Orientador Ruan Iuri de Oliveira Guedes. 2021. 41 f. TCC (Graduação) – Curso de Engenharia Civil. Faculdade de Educação e Meio Ambiente. Ariquemes, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unifaema.edu.br/handle/123456789/3112>. Acesso em: 11 nov. 2023.

ISAIA, Geraldo Cechella. **Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais.** 2ª ed., v.2. São Paulo, IBRACON, 2010b.

MOREIRA, B.G, MACHADO, A.L,K. **Estudo preliminar e proposta de projeto executivo para construção de um conjunto habitacional em solo-cimento.** Vitória, 2019. Trabalho de conclusão de curso (monografia) – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

MOTTA, J. C. S. S. et al. Tijolo de solo-cimento: análise das características físicas e viabilidade econômica de técnicas construtivas sustentáveis. **Revista e-Xacta.** Belo Horizonte, v. 7, n. 1, p. 13-26, 2014. Disponível em: <https://revistas.unibh.br/dcet/article/view/1038/665>. Acesso em: 10 jun. 2023.

O TIJOLO. **Normas técnicas e regulamentações para uso de tijolos ecológicos em construções.** 2021. Disponível em: <https://otijolo.com/artigos/ART2303/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-para-uso-de-tijolos-ecologicos-em-construcoes/>. Acesso em 10 nov. 2023.

PACHECO, Thiago M. **Análise comparativa de custos entre o radier e fundação em sapata corrida utilizadas em obras de padrão popular no município de Feira de Santana, Bahia.** Trabalho de conclusão de curso (monografia) – Universidade Federal de Feira de Santana (UFFS). Feira de Santana, Bahia. 2010. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/vetor/article/download/4900/4209/18572>. Acesso em: 10 nov. 2023.

PORTELA, Wagner. As desvantagens do tijolo ecológico: como eu vejo o outro lado da coisa. **Blog solo-cimento.** 2014. Disponível em: <https://www.tijolosolocimento.com.br/2014/11/as-desvantagens.html>. Acesso em: 11 ago. 2023.

SEBRAE. **Como montar uma fábrica de tijolos ecológicos.** Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-fabrica-de-tijolos-ecologicos,ce387a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD#apresentacao-de-negocio>. Acesso em: 22 de março de 2015.

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Catálogo de referências do SINAPI. Brasília, 2023. Disponível em:

<https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx>. Acesso em 11 nov. 2023.

SOUZA, Daniel Merici Barbosa de. Comparativo de custos entre os métodos construtivos tijolo solo-cimento e tijolo cerâmico convencional. Orientador: Rogério Silva Garcia. 2019. 19 f. TCC (Graduação) – Curso de Engenharia Civil, Universidade de Santa Fé do Sul, Santa Fé do Sul, 2019.